

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА «МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ» В СИСТЕМЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Ерекеева Мийригул Турганбевна

соискатель исследователь Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175924>

Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации проекта «Музей на колёсах», функционировавшего в Республике Каракалпакстан на протяжении более чем десяти лет. Анализируются организационная структура программы, содержание образовательных модулей, механизмы взаимодействия с целевыми группами, а также результаты и влияние проекта на уровень культурной грамотности школьников регионов. На основе эмпирических данных выявлены ключевые достижения, проблемные аспекты и перспективы дальнейшего развития инициативы. Проект рассматривается как эффективная модель мобильной музейной педагогики в условиях ограниченной инфраструктуры и недостаточной доступности культурных учреждений.

Ключевые слова: музейная педагогика, культурное образование, музейная коммуникация, детская аудитория, Каракалпакстан.

Annotation. The article examines the experience of implementing the “Museum on Wheels” project, which operated in the Republic of Karakalpakstan for more than ten years. The study analyzes the organizational structure of the program, the content of its educational modules, the mechanisms of interaction with target groups, as well as the results and impact of the project on the level of cultural literacy among schoolchildren in the regions. Based on empirical data, the key achievements, problematic aspects, and prospects for the further development of the initiative are identified. The project is considered an effective model of mobile museum pedagogy under conditions of limited infrastructure and insufficient accessibility of cultural institutions.

Keywords: museum pedagogy, cultural education, museum communication, children’s audience, Karakalpakstan.

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida o‘n yildan ortiq faoliyat yuritgan “Ko‘chma muzey” loyihasini amalga oshirish tajribasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda dasturining tashkiliy tuzilmasi, ta’lim modullarining mazmuni, maqsadli guruhlar bilan hamkorlik mexanizmlari, shuningdek, loyihaning hududlardagi maktab o‘quvchilarining madaniy savodxonligi darajasiga ko‘rsatgan ta’siri va natijalari tahlil qilinadi. Empirik ma’lumotlar asosida tashabbusning asosiy yutuqlari, muammoli jihatlari hamda uni yanada rivojlantirish istiqbollari aniqlangan. Loyiha cheklangan infratuzilma va madaniyat muassasalariga yetarli darajada kirish imkoniyati mavjud bo‘lmagan sharoitda mobil muzey pedagogikasining samarali modeli sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: muzey pedagogikasi, madaniy ta’lim, muzey kommunikatsiyasi, bolalar auditoriyasi, Qoraqalpog‘iston.

Культурно-образовательная деятельность музея представляет собой одно из приоритетных направлений его функционирования, ориентированное на реализацию задач обучения, воспитания и просветительской работы среди различных категорий посетителей. Теоретико-методологическую основу данного направления составляют концепции музейной коммуникации и музейной педагогики, рассматривающие музей как особое пространство передачи знаний, культурных ценностей и исторического опыта [5:311]. В рамках музейной педагогики центральное место занимает посетитель музея как субъект образовательного процесса, тогда как предметом исследования выступают механизмы и методы педагогического управления взаимодействием музея с аудиторией, направленные на формирование культурной компетентности, исторического сознания и ценностного восприятия наследия [4:7].

Определяясь в роли и деятельности Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, надо отметить, что он представляет собой не только один из крупнейших культурных центров Приаралья, но и важное образовательное пространство региона, выполняющее значимую просветительскую и социально-культурную функцию. Уникальность музейного собрания заключается в комплексном отражении историко-культурного наследия народов Приаралья, включающего предметы традиционного быта, образцы каракалпакского декоративно-прикладного искусства, этнографические материалы, а также произведения изобразительного искусства Каракалпакстана, Узбекистана и русского авангарда 1920–1930-х годов [2]. Многообразие музейных коллекций создаёт широкие возможности для реализации образовательных программ, направленных на формирование историко-культурной памяти, эстетического восприятия и интереса к национальному наследию среди различных категорий посетителей.

Важное место в культурно-образовательной деятельности музея занимает работа с детьми и подростками, поскольку именно данная категория аудитории наиболее восприимчива к процессам культурной социализации и формирования ценностных ориентиров. Кроме того, в условиях глобализации и трансформации современной культуры особую актуальность приобретает задача сохранения и внедрения национальных традиционных форм и ценностей в систему культурного воспитания нового поколения.

Для школьников города Нукуса и прилегающих районов музей выступает доступной площадкой для знакомства с историей, искусством и традиционной культурой региона посредством экскурсий, тематических выставок, интерактивных занятий и музейно-педагогических программ. Вместе с тем дети, проживающие в отдалённых районах Каракалпакстана, длительное время испытывали ограниченный доступ к культурным и образовательным ресурсам музея вследствие удалённости населённых пунктов, недостаточного развития инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Подобная ситуация порою негативно отражалась на возможностях полноценного культурного развития подрастающего поколения, препятствуя формированию культурной идентичности, эстетического восприятия и социальной интеграции детей в современное культурное пространство.

В связи с этим музей последовательно расширяет формы культурно-просветительской деятельности, ориентируясь на повышение доступности историко-культурного наследия для населения различных районов республики. Особую актуальность в современных условиях приобретает организация выездных выставок,

образовательных программ, интерактивных лекций и музейных мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодёжи в процессы изучения историко-культурного наследия Приаралья и формирование устойчивого интереса к национальной культуре. Реализация подобных инициатив способствует расширению культурно-образовательного пространства региона, укреплению механизмов культурной социализации подрастающего поколения и сохранению традиционных ценностей в условиях глобализации и трансформации современной культуры. Таким образом, музей выступает не только как учреждение хранения и экспонирования музейных коллекций, но и как важный институт культурной коммуникации, просвещения и общественного развития региона.

В качестве одного из показательных примеров реализации культурно-образовательной деятельности в музейной практике следует рассмотреть проект «Музей на колёсах», разработанный Государственным музеем искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого в 2003 году. Данная мобильная образовательная программа была направлена на расширение доступа школьников, проживающих в отдалённых районах республики, к художественному и историко-культурному наследию. В условиях ограниченной доступности культурной инфраструктуры мобильные формы музейной педагогики выступают эффективным инструментом гуманитарной и просветительской политики, способствуя компенсации дефицита культурных ресурсов и обеспечению более равного доступа к художественному образованию.

Проект «Музей на колёсах», реализовывавшийся музеем в 2003–2014 годах, представляет собой пример мобильной образовательной модели, ориентированной на преодоление географических и социальных барьеров в сфере культурного просвещения. В рамках проекта организовывались выездные лекции, интерактивные занятия, тематические встречи и передвижные выставки, посвящённые истории музея, основным этапам развития мирового искусства, а также народно-прикладному и изобразительному искусству Каракалпакстана [3]. Подобный формат работы позволил существенно расширить аудиторию музея, вовлечь детей и молодёжь из удалённых населённых пунктов в культурно-образовательный процесс и укрепить интерес к национальному историко-культурному наследию.

Особое внимание уделялось созданию условий для непосредственного контакта детей с произведениями искусства, вовлечению школьников в творческую деятельность и развитию эстетического восприятия. Кроме того, программа предусматривала экскурсии в музей, способствовавшие формированию представлений о культурном наследии региона. Передвижные выставки, организуемые в школах и летних детских лагерях, частично компенсировали недостаток художественно-эстетического компонента в образовательной среде сельских школ.

На основании архивных данных установлено, что в период с 2003 по 2008 годы проект охватил четыре района Каракалпакстана: Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский и Ходжейлийский и одного города Тахиаташ. В рамках программы из каждого района были задействованы по две общеобразовательные школы [1].

В 2003 году проект реализовывался в четырёх школах Кегейлийского и Чимбайского районов. На втором этапе к программе присоединились две школы Ходжейлийского района, а также летний оздоровительный лагерь в городе Тахиаташ. В

2005 году деятельность продолжилась в Кегейлийском и Нукусском районах, а также в городе Тахиаташ[1].

В период 2006–2008 годов организаторы обновили состав школ-участников в Нукусском, Чимбайском, Ходжейлийском и Кегейлийском районах, сохранив при этом постоянную работу в летнем лагере города Тахиаташ. В 2009 году проект временно прекратил деятельность в связи с отсутствием финансирования[1].

В 2010 году при поддержке ЮНЕСКО проект был возобновлён в городе Тахиаташ, а также в Шуманайском и Ходжейлийском районах. В 2012 году работа проекта осуществлялась в Нукусском районе и детском лагере «Айдын жол» города Тахиаташ. В 2013–2014 годах деятельность программы проводилась исключительно на базе детского оздоровительного лагеря «Айдын жол» [1].

Основной аудиторией проекта являлись учащиеся 6–10 классов. В рамках образовательной программы проводились лекции по следующим направлениям:

- история создания музея имени И. В. Савицкого;
- народно-прикладное искусство каракалпаков;
- виды и жанры изобразительного искусства;
- искусство Древней Греции и Древнего Египта;
- искусство эпохи Возрождения;
- искусство XVIII века;
- импрессионизм;
- русский авангард;
- изобразительное искусство Каракалпакстана.

После завершения лекционных занятий проводились викторины и конкурсы детского рисунка, сопровождавшиеся системой поощрений и награждений участников. Анкетирование и викторины использовались как инструменты мониторинга качества преподавания и уровня усвоения материала школьниками.

Помимо лекционных занятий организовывались передвижные выставки по темам:

- виды и жанры изобразительного искусства;
- народно-прикладное искусство каракалпаков;
- изобразительное искусство каракалпаков.

Заключительным этапом программы становилось посещение музея в Нукусе, где школьники получали возможность познакомиться с оригиналами произведений искусства [1].

С 2003 по 2010 год содержание программы оставалось относительно стабильным. Новый этап развития проекта начался в сентябре 2011 года благодаря финансовой поддержке общественного объединения «Лаборатория общественного развития» (Караганда, Казахстан)[1].

В основу обновлённой программы была положена концепция, предложенная куратором Центра современной культуры Дешт-и-Арт Гульданы Сафаровой. По мнению Гульданы Сафаровой, первоначальная программа проекта основывалась преимущественно на традиционных формах работы с аудиторией — лекциях, экскурсиях и других форматах, в которых основная роль принадлежала лектору, тогда как взаимодействие с учащимися оставалось ограниченным. В связи с этим куратор Центра современной культуры «Дешт-и-Арт» выступила с инициативой обновления программы, сделав основной акцент на принципах интерактивности и активного вовлечения

школьников в процесс познания, что является одним из ключевых положений музейной педагогики. С учетом этих подходов проект был переориентирован на использование интерактивных методов работы с детьми в регионах Республики Каракалпакстан.

Согласно новой концепции, в течение трёх месяцев сотрудники музея посещали школы Нукусского и Кегейлийского района и города Тахиаташа, представляя детям экспонаты каракалпакского народно-прикладного искусства. Интерактивные занятия были посвящены изучению традиционного декоративно-прикладного искусства и орнаментов каракалпаков. Особое внимание уделялось вовлечению детей через творческие методы — рисование, воображение и активное участие в обсуждениях.

Основной целью интерактивных занятий являлось раскрытие символики и смыслового содержания каракалпакских орнаментов и узоров [1]. Это направление работы было особенно актуальным, поскольку наряду с уникальной коллекцией изобразительного искусства Узбекистана и России 1920–1930-х годов в Государственном музее искусств имени И.В. Савицкого хранится богатое собрание предметов каракалпакского декоративно-прикладного искусства. В связи с этим одной из приоритетных задач музея стало приобщение молодого поколения к изучению каракалпакского народного искусства, поскольку традиции ткачества, вышивки, резьбы по дереву и других ремёсел постепенно утрачиваются.

В ходе занятий специалист музея обращал внимание школьников на то, что среди исследователей народного искусства Средней Азии отсутствует единое мнение относительно значения и семантики орнаментов. Одни учёные рассматривают изображения предметов быта и животных как обереги или тотемные символы, другие связывают узоры с повествовательной традицией. Каждая из этих точек зрения подкрепляется соответствующими аргументами и примерами. Некоторые исследователи интерпретируют орнаменты как стилизованные изображения природы, животных или растений, тогда как другие воспринимают их как своеобразные бытовые сюжеты, переданные языком орнамента. В связи с этим музейный сотрудник знакомил детей с традиционными значениями отдельных узоров, сохранившимися в народной памяти, а также предлагал учащимся самостоятельно интерпретировать смысл других орнаментов [1].

За более чем десять лет реализации проекта (2003–2014 гг.) программа охватила свыше 20 000 школьников из различных районов Каракалпакстана [1]. Деятельность проекта способствовала повышению интереса детей к изобразительному искусству и музейной деятельности. Многие участники становились победителями районных и республиканских конкурсов, посвящённых искусству и народному творчеству, а некоторые впоследствии связали свою профессиональную деятельность со сферой культуры и искусства.

Проект «Музей на колёсах» сыграл важную роль в восполнении художественно-эстетического компонента, недостаточно представленного в программах общеобразовательных школ, что, в свою очередь, способствовало укреплению авторитета музея среди местного населения. Следствием этого стало значительное увеличение посещаемости музея учащимися районных школ. Если до 2003 года доля таких посетителей составляла лишь 2–3 %, то в период реализации проекта данный показатель начал стабильно возрастать из года в год [1].

Высокую оценку деятельности проекта давали не только жители республики и родители участников, но и представители различных государственных и общественных структур. Поддержку проекту выражали сотрудники министерств культуры Узбекистана и Каракалпакстана, представители сферы образования, а также работники молодёжной организации «Камолот». Руководители и педагоги школ, принимавших участие в проекте, неизменно подчёркивали его значимость и высказывали пожелания о продолжении данной инициативы.

Многолетний опыт работы с целевыми группами позволил сделать вывод о том, что наиболее оптимальным возрастом для участия в программе являются 12–14 лет. Именно в этот период школьники способны наиболее полно воспринимать предлагаемую информацию, сохраняя при этом открытость, искренность и готовность к активному взаимодействию. В отличие от учащихся старших классов, подростки данного возраста в меньшей степени подвержены скептицизму и психологическим барьерам, что повышало эффективность проводимых занятий [1].

Наиболее эффективной и востребованной формой работы оказались игровые и интерактивные занятия. Однако подобный формат был разработан лишь для двух тематических направлений, тогда как остальные лекции проводились преимущественно в традиционной форме. Тем не менее, даже при таком подходе проект сохранял высокий уровень вовлечённости школьников.

На протяжении более чем десяти лет реализации проекта три сотрудника музея — М. Бабаназарова, В. Ким и А. Пирназарова принимали участие в его работе на постоянной основе. В отдельные периоды к проекту в качестве лекторов также привлекались научные сотрудники и экскурсоводы: С. Турутина, Г. Саипова, Р. Калмуратов, А. Матжанова, Р. Машарипова и М. Ерекеева. Благодаря совместной деятельности сотрудников музея проект смог сохранить устойчивость и обеспечить регулярную просветительскую работу в районах Каракалпакстана.

Вместе с тем реализация проекта сопровождалась рядом трудностей. Ограниченность финансирования препятствовала расширению географии программы и обновлению технической базы передвижных выставок. Кроме того, значительная часть образовательных модулей продолжала сохранять традиционный лекционный формат, тогда как интерактивные методики были разработаны лишь для отдельных тематических направлений.

Несмотря на вышеуказанные проблемные аспекты, проект «Музей на колёсах» представляет собой успешную модель мобильной музейной педагогики, обеспечивающую доступ к художественному образованию учащимся из труднодоступных районов. Проект способствовал формированию базовых культурных компетенций, развитию эстетического сознания и приобщению школьников к культурным традициям и ценностям своего народа.

Изучение результатов проекта показывает, что данная инициатива обладает высоким потенциалом дальнейшего развития и может служить моделью для аналогичных образовательных программ в других регионах. Эффективность проекта подтверждается устойчивым интересом школьников к музейной деятельности, расширением культурного опыта детей и положительным социальным эффектом.

Использованная литература:

1. Архив Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Материалы и отчёты образовательного проекта «Музей на колёсах». 2004–2014 гг.
2. Ерекеева М. Музейная педагогика в Государственном музее искусств им. И. В. Савицкого: опыт и перспективы // O‘zbekiston san’atshunosligida dolzarb masalalar: nazariya va amaliyot: материалы научно-теоретической конференции. — Т.: Science and Innovation, 2025.
3. Ким В. Музей на колёсах // Вести Каракалпакстана. — № 99. — 11.12.2004.
4. Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Музейно-педагогическая мысль в России: исторические очерки. — СПб., 2006.
5. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. — М., 2001.